

MAKALAH

**KRITIK YURIDIS TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA
NEGARA DITINJAU DARI PRINSIP PEMBENTUKAN PERATURAN BAIK**

**DISUSUN OLEH:
KELOMPOK 6**

**ELSON (73526)
CHRISTIAN TANIAGO (74465)
FRANSISCA PASTI GABRIELLA HAROMUNTE (74012)
INDAH DWI ADINDA PUTRI HARAHAP (78139)
LARKY SANDER RUSLI (79452)**

DOSEN PENGAJAR: Dr. Muhammad Ali Adnan, S.H., M.H., M.Kn.

**PROGRAM STUDI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik, dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul “*Kritik Yuridis terhadap Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara Ditinjau dari Prinsip Pembentukan Peraturan yang Baik.*”

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ilmu Perundang-undangan, sebagai bagian dari upaya kami dalam memahami konsep, asas, dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui penulisan ini, kami berusaha menelaah proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Kami menyadari bahwa isu mengenai pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara merupakan topik yang kompleks dan masih menjadi bahan diskusi publik. Oleh karena itu, makalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akademik mengenai sejauh mana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan telah diterapkan dalam proses penyusunan Undang-Undang IKN.

Dalam proses penyusunan makalah ini, kami memperoleh banyak bantuan, baik berupa bimbingan, masukan, maupun dukungan moral. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Muhammad Ali Adnan sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Perundang-undangan yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan berlangsung. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan karya tulis ini di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan pembelajaran bagi kami maupun pembaca dalam memahami dinamika pembentukan undang-undang di Indonesia.

Medan, 04 Oktober 2025
Tim Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.5 Metode Penelitian.....	2
BAB II.....	3
LANDASAN TEORI.....	3
2.1 Teori Hukum Murni Hans Kelsen.....	3
2.2 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	4
2.3 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.....	4
2.4 Tahapan Pembentukan Undang-Undang dan Validitas Formal.....	5
2.5 Konstitusionalitas dan Peran Mahkamah Konstitusi.....	5
2.6 Alasan Pemindehan Ibu Kota Negara.....	5
2.7 Keterkaitan Teori dengan Analisis Selanjutnya.....	6
BAB III	
PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG	
IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI ASAS-ASAS PEMBENTUKAN	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK MENURUT	
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 13	
TAHUN 2022.....	7
3.1 Relevansi Asas terhadap Pembentukan UU IKN.....	7
3.2 Gambaran Umum Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.....	7
BAB IV.....	9
KESESUAIAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARA	
DENGAN KETENTUAN KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG	
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN PUTUSAN MK NO. 25/PUU-XX/2022	
4.1 Analisis Berdasarkan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.....	9
4.2 Evaluasi Keseluruhan.....	10
BAB V.....	11
KESIMPULAN DAN SARAN.....	11
5.1 Kesimpulan.....	11
5.2 Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konsekuensinya, segala tindakan penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada norma hukum dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut UU P3).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) menjadi salah satu kebijakan strategis nasional yang menimbulkan perhatian luas di kalangan masyarakat dan akademisi hukum. Undang-undang ini disahkan pada 18 Januari 2022 dan diundangkan pada 15 Februari 2022, dengan tujuan utama menjadi landasan hukum bagi pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun, proses pembentukannya menuai kontroversi karena dinilai terlalu cepat—hanya melalui 43 hari pembahasan di DPR—dan dianggap minim partisipasi publik (Hukumonline, 2022; Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022).

Menurut Frans Yudistira Sembiring (2023), pembentukan UU IKN belum sepenuhnya mencerminkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas keterbukaan, kejelasan tujuan, dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3. Hal ini tampak dari terbatasnya akses publik terhadap dokumen pembahasan—dari 28 agenda pembahasan, hanya 7 agenda yang informasinya dapat diakses publik, sebagaimana dicatat dalam Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022.

Sementara itu, Rasji dkk. (2024) menilai pembentukan UU IKN juga perlu dikritisi dari sisi politik hukum dan kesesuaian konstitusional, terutama karena sejumlah ketentuan dalam UU IKN diduga bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di setiap daerah. UU IKN justru menetapkan bahwa Otorita IKN tidak memiliki DPRD, yang berpotensi meniadakan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dari segi formil, kecepatan pembahasan UU IKN menunjukkan potensi pelanggaran terhadap asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat, sedangkan dari sisi materiil, substansi beberapa pasalnya dinilai berpotensi bertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya mengenai prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi daerah.

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis normatif terhadap pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, untuk menilai sejauh mana proses pembentukannya telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, serta kesesuaiannya dengan UUD NRI 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022?

- 2) Bagaimana kesesuaian pembentukan UU IKN dengan ketentuan konstitusional dalam UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XX/2022?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis secara yuridis proses pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian antara pembentukan UU IKN dengan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Menambah wawasan akademik mahasiswa hukum mengenai penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam praktik legislasi nasional.
- 2) Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar pembentukan undang-undang di masa mendatang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional dan partisipatif.

1.5 Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti UUD 1945, UU No. 3 Tahun 2022, UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, serta putusan MK No. 25/PUU-XX/2022, dan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik seperti karya Frans Yudistira Sembiring (2023) dan Rasji dkk. (2024). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

BAB II

LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian hukum memiliki fungsi sebagai dasar konseptual yang menuntun arah analisis dan memberikan fondasi bagi pembahasan masalah. Teori digunakan untuk mengurai hubungan antara norma, asas, dan praktik hukum agar penelitian tidak sekedar deskriptif, tetapi mampu memberikan penilaian kritis terhadap keabsahan dan legitimasi suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam kajian mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), teori berperan penting untuk menilai apakah pembentukannya telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Revisi undang-undang tersebut menegaskan pentingnya partisipasi publik, keterbukaan, dan kejelasan rumusan dalam setiap proses legislasi.

Penelitian ini bertumpu pada beberapa teori utama. Pertama, Teori Hukum Murni (*Pure Theory of Law*) dari Hans Kelsen, yang dijelaskan dalam buku *Seri Pemikir Hukum: Teori Hans Kelsen tentang Hukum* oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at (2021). Kedua, teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, dan Soerjono Soekanto, yang menjadi fondasi penilaian kualitas hukum. Ketiga, teori konstitusional dan validitas hukum, yang digunakan dalam menilai sah tidaknya undang-undang dari sisi prosedural dan substansial.

2.1 Teori Hukum Murni Hans Kelsen

Hans Kelsen dikenal sebagai pemikir hukum yang menempatkan hukum dalam kerangka sistem norma yang tersusun secara berlapis. Dalam *Pure Theory of Law*, yang kemudian dijelaskan kembali dalam terbitan Konstitusi Press tahun 2021, Kelsen menyatakan bahwa hukum merupakan tatanan normatif yang berlaku karena keabsahannya ditentukan oleh norma yang lebih tinggi. Puncak dari sistem ini disebut Grundnorm, yaitu norma dasar yang menjadi sumber legitimasi bagi seluruh norma di bawahnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi norma dasar yang menjiwai dan membatasi seluruh produk hukum, termasuk undang-undang. Artinya, Undang-Undang IKN hanya sah sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945.

Kelsen membedakan dua bentuk keabsahan, yaitu keabsahan formal (*formal validity*) dan keadilan substansial (*substantive justice*). Sebuah undang-undang dapat dinilai sah secara formal apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan melalui prosedur yang sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Namun, sahnya suatu undang-undang belum menjamin bahwa isinya adil atau mencerminkan kepentingan masyarakat.

Hans Kelsen (2021) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap tata urutan atau prosedur pembentukan hukum dapat menyebabkan suatu norma kehilangan validitas formilnya. Konsep inilah yang menjadi dasar pengujian formil oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk dalam menilai sah tidaknya proses pembentukan Undang-Undang IKN.

Pemikiran Kelsen ini selaras dengan sistem hierarki hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa setiap norma hukum yang lebih rendah harus tunduk pada norma di atasnya. Bila prosedur pembentukan dilanggar, maka norma tersebut dapat dianggap tidak sah.

2.2 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan hukum yang bersifat normatif sekaligus politis. Secara normatif, ia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yang memuat ketentuan mengenai tahapan pembentukan hukum. Secara politis, ia merupakan proses artikulasi kehendak rakyat yang direpresentasikan oleh lembaga legislatif dan eksekutif.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2014), pembentukan undang-undang adalah kegiatan hukum yang harus menjamin legitimasi formal dan demokratis. Undang-undang tidak boleh hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara moral dan sosial masyarakat. Proses legislasi yang terburu-buru atau tertutup akan menimbulkan krisis legitimasi hukum.

Bagir Manan (2003) mengemukakan bahwa undang-undang yang baik harus memenuhi tiga syarat utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tanpa keseimbangan antara ketiganya, hukum kehilangan fungsinya sebagai sarana pengaturan dan pengendalian sosial.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Maria Farida Indrati (2007), yang menegaskan bahwa proses legislasi harus dilaksanakan berdasarkan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat agar norma yang dihasilkan memiliki legitimasi publik yang kuat. Dalam konteks Undang-Undang IKN, pembahasan yang cepat dan terbatas menimbulkan kritik bahwa asas keterbukaan belum sepenuhnya diimplementasikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

2.3 Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah kriteria normatif yang wajib dipenuhi agar suatu peraturan memiliki keabsahan formil dan efektivitas substantif. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, asas-asas tersebut meliputi:

- 1) Kejelasan Tujuan.
Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Tujuan tersebut harus diarahkan untuk kepentingan umum dan memperkuat sistem hukum nasional.
- 2) Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat.
Hanya lembaga yang diberi kewenangan berdasarkan konstitusi yang dapat membentuk undang-undang. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan cacat formil.
- 3) Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan.
Setiap norma hukum harus sesuai dengan kedudukannya dalam hierarki hukum. Undang-Undang IKN, misalnya, harus sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh mengabaikan prinsip otonomi daerah.
- 4) Dapat Dilaksanakan.
Peraturan yang dibuat harus realistis, dapat dijalankan, dan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kapasitas kelembagaan negara.
- 5) Kedayagunaan dan Kehasilgunaan.
Peraturan perundang-undangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umum.
- 6) Kejelasan Rumusan.
Bahasa hukum harus tegas, sistematis, dan tidak multitafsir. Norma yang kabur akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan wewenang.
- 7) Keterbukaan.
Proses pembentukan peraturan wajib melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Partisipasi yang bersifat formalistik tidak memenuhi prinsip keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Menurut Soerjono Soekanto (1986), hukum yang baik tidak cukup hanya dibentuk secara formal, tetapi harus mencerminkan nilai sosial masyarakat. Oleh sebab itu, asas keterbukaan dan kejelasan tujuan menjadi dasar penting untuk menilai apakah suatu undang-undang benar-benar lahir dari aspirasi publik atau semata-mata dari kepentingan politik.

2.4 Tahapan Pembentukan Undang-Undang dan Validitas Formal

Tahapan pembentukan undang-undang yang diatur dalam Pasal 43 sampai 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas:

- 1) Perencanaan,
- 2) Penyusunan,
- 3) Pembahasan,
- 4) Pengesahan, dan
- 5) Pengundangan

Setiap tahapan tersebut bersifat berjenjang dan harus dilaksanakan secara berurutan. Jika salah satu tahapan diabaikan, maka undang-undang tersebut berpotensi cacat secara formil.

Kelsen (2021) menyatakan bahwa sahnya suatu norma ditentukan oleh kesesuaian prosedurnya dengan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, validitas hukum tidak diukur dari isi, tetapi dari proses pembentukannya. Prinsip ini diterapkan dalam sistem hukum Indonesia melalui uji formil oleh Mahkamah Konstitusi, yang menilai keabsahan prosedural pembentukan undang-undang.

Dalam kasus UU IKN, proses pembahasan yang berlangsung cepat menimbulkan keraguan apakah seluruh tahapan tersebut telah dipenuhi. Hal ini menjadi relevan dengan teori Kelsen mengenai hubungan antara norma dan validitas formilnya.

2.5 Konstitusionalitas dan Peran Mahkamah Konstitusi

Konstitusionalitas merupakan ukuran untuk menentukan apakah suatu undang-undang selaras dengan UUD 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) berperan menjaga hierarki hukum agar setiap undang-undang tetap dalam bingkai konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022, MK menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. MK menilai bahwa partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) adalah elemen penting dalam pembentukan hukum yang demokratis. Bila asas keterbukaan diabaikan, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan cacat formil.

Jimly Asshiddiqie (2010) menegaskan bahwa fungsi MK bukan hanya sebagai penguji norma, tetapi juga sebagai pengawal demokratisasi hukum. Hal ini menegaskan bahwa keabsahan hukum tidak cukup dinilai dari hasil akhir, melainkan juga dari cara undang-undang itu dilahirkan.

2.6 Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 didasari oleh beberapa alasan strategis dan konstitusional:

- 1) Faktor Lingkungan.
Jakarta menghadapi permasalahan serius berupa penurunan muka tanah, banjir, dan polusi udara. Kondisi ini mengancam kelangsungan fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan.
- 2) Kepadatan Penduduk dan Ketimpangan Wilayah
Pusat ekonomi dan pemerintahan yang terkonsentrasi di Pulau Jawa menciptakan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pemindahan IKN diharapkan mampu menciptakan pemerataan ekonomi nasional.
- 3) Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan.

Pemisahan pusat ekonomi dan pemerintahan diharapkan memperbaiki efektivitas birokrasi dan koordinasi antarlembaga.

4) Simbol Persatuan Nasional.

Ibu kota baru diharapkan menjadi simbol pemerataan pembangunan dan semangat Indonesia-sentris yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

5) Landasan Yuridis dan Administratif.

Pembentukan Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki dasar hukum tersendiri dalam Undang-Undang IKN, yang memberikan kewenangan khusus bagi penyelenggara pemerintahan di wilayah tersebut.

Namun demikian, sejumlah akademisi menilai bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN belum sepenuhnya memenuhi asas keterbukaan dan kejelasan rumusan. Kritik juga muncul terkait aspek lingkungan, hak masyarakat adat, serta pembiayaan pembangunan yang dinilai belum transparan.

2.7 Keterkaitan Teori dengan Analisis Selanjutnya

Seluruh teori dan asas yang dijelaskan dalam bab ini akan menjadi dasar analisis pada bab-bab berikutnya. Teori Hukum Murni Hans Kelsen digunakan untuk menilai keabsahan formil pembentukan Undang-Undang IKN. Asas-asas pembentukan peraturan menjadi tolok ukur untuk menguji kesesuaian proses legislasi dengan prinsip negara hukum, sedangkan alasan pemindahan IKN menjadi konteks substantif untuk menilai rasionalitas kebijakan hukum yang diambil pemerintah dan DPR.

Dengan kerangka ini, penelitian akan menguji sejauh mana Undang-Undang IKN memenuhi prinsip legalitas, keterbukaan, dan legitimasi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai konstitusi.

BAB III

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DITINJAU DARI ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2022

Bab ini membahas proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menjadi fokus dari rumusan masalah pertama. Pembahasan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif untuk menilai sejauh mana pembentukan undang-undang tersebut telah sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Uraian dalam bab ini juga akan mengaitkan konteks pembentukan Undang-Undang IKN dengan aspek politik hukum serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 sebagai bahan analisis.

3.1 Relevansi Asas terhadap Pembentukan UU IKN

Dalam konteks UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, asas-asas pembentukan undang-undang menjadi alat ukur penting untuk menilai validitas proses legislasi. Berdasarkan kajian Frans Yudistira Sembiring (2023) dalam *Lex Privatum Vol. XI No. 4*, ditemukan bahwa pembentukan UU IKN kurang memenuhi asas keterbukaan dan kejelasan tujuan. Hal ini tampak dari minimnya partisipasi publik serta waktu pembahasan yang sangat singkat, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa keterbukaan publik merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan publik. Dengan demikian, pelanggaran terhadap asas keterbukaan dapat dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional tersebut.

Oleh karena itu, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan bukan sekedar prinsip administratif, melainkan bagian dari sistem hukum yang menjamin legitimasi demokratis dan keadilan substantif dari suatu undang-undang.

3.2 Gambaran Umum Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU IKN) merupakan landasan hukum bagi pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di kawasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Proses pembentukannya berlangsung sangat cepat. Berdasarkan data dari laman resmi DPR RI, Rancangan Undang-Undang IKN diajukan oleh Pemerintah pada 29 September 2021, dibahas mulai 7 Desember 2021, dan disahkan menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022, hanya dalam waktu 34 hari kerja efektif.

Kecepatan pembentukan ini menimbulkan kritik dari berbagai kalangan, terutama terkait minimnya partisipasi publik. Padahal, Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 secara tegas menyebutkan bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa partisipasi publik bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan perwujudan dari asas keterbukaan yang juga diatur dalam Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011.

Menurut Frans Yudistira Sembiring, keterbatasan akses publik terhadap dokumen pembahasan UU IKN dan minimnya ruang konsultasi publik menimbulkan kesan bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan elitis. Dari 28 agenda rapat yang tercatat, hanya sebagian kecil yang diumumkan

kepada masyarakat secara terbuka. Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa proses pembentukan UU IKN belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip partisipatif yang dijamin oleh konstitusi.

BAB IV
**KESESUAIAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NUSANTARA
DENGAN KETENTUAN KONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 DAN PUTUSAN MK NO. 25/PUU-XX/2022**

4.1 Analisis Berdasarkan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik

1) Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan dimaksudkan agar setiap pembentukan peraturan memiliki arah yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks UU IKN, tujuan pembentukan diatur dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan pembangunan nasional, mempercepat transformasi ekonomi, serta membangun identitas nasional melalui ibu kota baru.

Secara normatif, tujuan tersebut tampak ideal dan sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Namun, secara empiris, tidak semua tujuan tersebut dijelaskan secara rinci dalam naskah akademik maupun pembahasan RUU. Misalnya, tidak terdapat analisis mendalam mengenai kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta dampak lingkungan dari pemindahan ibu kota. Dengan demikian, asas kejelasan tujuan terpenuhi secara formal, tetapi belum sepenuhnya substansial.

2) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan menuntut agar masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, berdasarkan hasil penelitian Sembiring (2023) dan temuan Putusan MK No. 25/PUU-XX/2022, proses pembentukan UU IKN dinilai tidak transparan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa meskipun pemerintah dan DPR telah menjalankan mekanisme pembahasan formal, unsur keterbukaan dan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) belum terpenuhi. MK menegaskan bahwa partisipasi publik bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi harus mencakup hak untuk diketahui, dipertimbangkan, dan didengar.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asas keterbukaan dalam pembentukan UU IKN belum terpenuhi sepenuhnya, baik secara prosedural maupun substantif.

3) Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Pembentukan UU IKN dilakukan oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga pembentuk undang-undang, sehingga secara formal telah memenuhi asas kelembagaan yang tepat sesuai Pasal 20 UUD NRI 1945. Namun, persoalan muncul ketika sebagian kewenangan pelaksanaan UU IKN dialihkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara, sebuah lembaga non-elektif yang memiliki kewenangan eksekutif, administratif, bahkan sebagai legislatif di wilayah IKN.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan konstitusional karena Otorita IKN tidak memiliki DPRD sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Oleh karena itu, walaupun pembentukan UU dilakukan oleh lembaga yang sah, substansi yang diatur menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip kelembagaan demokratis.

4) Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan menghendaki agar setiap norma dalam undang-undang dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Beberapa pasal dalam UU IKN, seperti Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Otorita IKN memiliki

kewenangan pemerintahan tertentu, tidak memberikan penjelasan rinci mengenai batasan kewenangan tersebut.

Menurut Rasji dkk. (2024), ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara kewenangan Otorita IKN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Akibatnya, asas kejelasan rumusan belum sepenuhnya terpenuhi karena norma yang disusun masih membuka ruang interpretasi ganda.

5) Asas Dapat Dilaksanakan dan Kedayagunaan

Dari segi implementasi, UU IKN baru dapat berjalan efektif setelah sejumlah peraturan pelaksana diterbitkan. Hingga akhir 2023, tercatat lebih dari 20 peraturan turunan, termasuk Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Rincian Rencana Induk IKN, masih dalam tahap implementasi bertahap.

Keterlambatan penyusunan peraturan pelaksana menunjukkan bahwa kesiapan administratif dan teknis belum maksimal. Dengan demikian, asas dapat dilaksanakan dan asas kedayagunaan belum tercapai optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan kesiapan faktual di lapangan.

4.2 Evaluasi Keseluruhan

Berdasarkan hasil analisis terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN telah memenuhi aspek formalitas kelembagaan, namun masih menyisakan sejumlah persoalan substantif.

Pertama, asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat belum dijalankan secara memadai, sehingga bertentangan dengan semangat demokratisasi legislasi. Kedua, beberapa rumusan pasal menimbulkan ketidakpastian hukum karena batas kewenangan Otorita IKN tidak dijelaskan secara tegas. Ketiga, dari segi kedayagunaan, implementasi norma masih menghadapi kendala teknis dan koordinatif antar lembaga.

Dengan demikian, dari perspektif yuridis normatif, UU IKN dapat dikatakan sah secara formal, namun belum ideal secara substansial jika ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, jika ditinjau dari asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka secara formal, pembentukan undang-undang ini telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Dewan perwakilan Rakyat bersama Presiden, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945. Namun demikian, dari sisi substansi dan prosedural, masih ditemukan sejumlah persoalan yang menunjukkan belum terpenuhinya beberapa asas pokok, khususnya asas keterbukaan, asas kejelasan rumusan, dan asas kedayagunaan serta kehasilgunaan.

Proses legislasi yang terlalu cepat dan minim partisipasi publik menunjukkan lemahnya pelaksanaan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, sementara rumusan beberapa pasal di dalamnya, seperti kewenangan Otorita IKN, menimbulkan ketidakpastian hukum dan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, belum optimalnya pelaksanaan peraturan turunan menandakan bahwa implementasi UU IKN masih menghadapi hambatan administratif dan teknis. Oleh karena itu, pembentukan UU IKN dapat dinilai sah secara yuridis formal, tetapi belum ideal secara substantif dalam memenuhi prinsip perundang-undangan yang baik.

5.2 Saran

Pertama, pemerintah dan DPR perlu memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam setiap proses legislasi, khususnya terhadap undang-undang strategis seperti UU IKN yang memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan luas. Partisipasi publik harus bersifat bermakna (*meaningful participation*), bukan sekedar formalitas administratif.

Kedua, rumusan norma dalam UU IKN perlu disempurnakan agar tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah Kalimantan Timur. Perbaikan rumusan dapat dilakukan melalui revisi undang-undang atau penerbitan peraturan pelaksana yang lebih rinci.

Ketiga, penguatan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan perlu diwujudkan melalui kesiapan implementasi di lapangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan pelaksana, infrastruktur, serta sumber daya manusia sudah memadai sebelum norma hukum diberlakukan.

Keempat, pengawasan konstitusional perlu ditingkatkan, baik melalui lembaga yudikatif seperti Mahkamah Konstitusi maupun partisipasi masyarakat sipil, untuk menjamin agar proses legislasi di masa mendatang lebih akuntabel dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis.

Dengan demikian, diharapkan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan proyek strategis nasional seperti pemindahan Ibu Kota Negara, dapat mencerminkan kejelasan tujuan, keterbukaan, keadilan, serta kebermanfaatannya bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hukumonline. (3 Februari 2022). *Pembentukan UU Ibu Kota Negara Dinilai Belum Penuhi Partisipasi Bermakna*. Akses informasi melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembentukan-uu-ibu-kota-negara-dinilai-belum-penuhi-partisipasi-bermakna-lt61fbce623ea29>
- Sembiring, F. Y. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Ditinjau dari Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik. *Lex Privatum*, Vol. XI, No. 4, April 2023, 1-15.
- Rasji, R., Haga, C. S. L., & Sany, A.M. (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 45-48. Universitas Tarumanagara.
- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1986). *Penelitian Hukum*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Ed. 2, Cet. 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen. (2021). *Seri Pemikir Hukum: Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Diterjemahkan oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. Jakarta: Konstitusi Press.
- Bagir Manan. (2003). *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap UUD 1945.